

O IDIOMATISMO NA BATERIA A PARTIR DA PEÇA *CASTADRUMS* (2024)

Reinaldo Sousa Aires

Universidade Federal do Pará – reinaldoairesmusic@gmail.com

Dr. Germán Enrique Gras

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – pajaro_gras@yahoo.com.ar

Dr. Marcos Jacob Costa Cohen

Universidade Federal do Pará – marcosjacobcohen@yahoo.com.br

Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir o idiomatismo na bateria a partir da peça *Castadrums*. E como objetivos específicos; escrever sobre o idiomatismo da bateria; analisar o processo composicional dessa peça; analisar os principais elementos idiomáticos presentes na obra. Esta discussão se deu a partir de indagações a respeito do idiomatismo da bateria e dúvidas frequentes sobre a escrita, linguagem, técnicas e outros elementos que são abordados na composição para bateristas. Para isso, foi realizado um estudo bibliográfico e descritivo sobre o idiomatismo da bateria e a peça *Castadrums*. Tendo como principal referência Gomes (2019) que discorre sobre a transferência idiomática da bateria em obras autorais, buscou-se produzir um material que ajude na compreensão sobre o idiomatismo da bateria, além de mostrar o processo criativo da peça, para que possa contribuir para outros trabalhos de outros compositores, além do estudo do intérprete, podendo também ser usada em sala de aula de bateria, bem como na prática do baterista ou de compositores que pretendem conhecer sobre o idiomatismo baterístico.

Palavras-chave: Idiomatismo. Bateria. *Castadrums*. Composição.

1 INTRODUÇÃO

Neste artigo, é discutido o idiomatismo na bateria a partir da obra *Castadrums*¹, composta por Reinaldo Aires na disciplina de Composição II do curso de especialização em Processos Criativos,

¹ *Castadrums* de Reinaldo Sousa Aires (2024). Disponível em: <https://youtu.be/QHvxW4OQwOo>.

Composição e Performance da Universidade Federal do Pará. A ideia de trazer essa discussão se deu a partir de indagações a respeito do idiomatismo da bateria e dúvidas frequentes sobre a escrita, linguagem, técnicas e outros elementos que são abordados na composição para bateristas.

As principais referências são: *Transferindo o idioma da bateria para o processo de composição de três obras autorais* de John Fidja Ferreira Gomes, em que o autor informa sobre o uso do idiomatismo da bateria como influência para composições autorais; *O idiomatismo na performance musical em estado da arte* (2021), de Rafael Mendes Ávila, Rogério Tavares Constante e Jean Carlos Gomes da Costa, que discutem o idiomatismo na performance musical e o estado da arte; *O idiomatismo nas composições para percussão de Luiz D'Anuniação, Ney Rosauero e Fernando Iazzetta: análise, edição e performance de obras selecionadas* (2005), de Eduardo Fraga Tullio, em que o autor discute aspectos idiomáticos da percussão e os apresenta em obras selecionadas. Esses e outros autores foram analisados para discorrer sobre o tema.

Na tentativa de investigar sobre a escrita para bateria, compositores e as composições para bateria, levantamos como um problema a preparação para o estudo da peça *Castadrum*, em reconhecer seu idiomatismo e o processo de composição, para que, a partir disso, o performer se familiarize com o contexto e entenda a sua linguagem, partindo das ideias principais do compositor. A partir desse problema, tenho como objetivo geral discutir o idiomatismo na bateria a partir da peça *Castadrum*; e, como objetivos específicos: escrever sobre o idiomatismo da bateria; analisar o processo composicional dessa peça; e analisar os principais elementos idiomáticos presentes na obra. Espera-se produzir um material que ajude no processo criativo de outros compositores e no estudo de intérpretes, podendo também ser usado em sala de aula de bateria, bem como na prática do baterista ou de compositores que pretendem conhecer sobre o idiomatismo baterístico.

O primeiro tópico a ser discutido nesse artigo será o Idiomatismo, de forma geral, com ênfase no idiomatismo da bateria, apresentando bases teóricas e como a bateria se insere nesse contexto. A partir disso, apresentaremos brevemente alguns aspectos idiomáticos na bateria, tais como: rudimentos, afinação, timbres, vocabulário do instrumento, padrões rítmicos, tipo de baquetas, ritmos lineares e técnicas de composição. No segundo tópico, discutiremos os elementos idiomáticos presentes na peça *Castadrum* e como se desenvolveu esse processo de composição,

além de abordar as composições para bateria. Em seguida, faremos as considerações finais a partir da análise do que foi investigado, numa tentativa de enriquecer o estudo da bateria, em sentido geral.

2 O IDIOMATISMO NA BATERIA

O termo idiomatismo, segundo Ferreira (2005, p. 139), refere-se à língua de uma nação ou peculiar a uma região. No contexto musical, o idiomatismo se refere às peculiaridades que compõem o vocabulário de um instrumento. Essas peculiaridades abarcam desde aspectos musicais, como timbre e dinâmica, até os possíveis efeitos gerados pelos instrumentos e/ou recursos externos (Gomes, 2019, p. 51). O autor ainda comenta que:

Entre estas peculiaridades, o idiomatismo abrange tanto a técnica disponível quanto uma gama de qualidades sonoras oferecidas pelo instrumento. Assim, é possível o compositor vislumbrar os limites técnicos do instrumento, direcionando, desta forma, uma escrita adequada ao instrumento, ou seja, idiomática (Gomes, 2019, p. 51).

O fato de o compositor conhecer o idiomatismo de um instrumento ou de uma formação (como um quarteto de cordas, por exemplo) influencia a performance da obra e, muitas vezes, a vontade do instrumentista. De acordo com Sabrina Souza Gomes e Leonardo Loureiro Winter (2020, p. 4), o idiomatismo característico de uma determinada obra pode ser consequência do aproveitamento das potencialidades do instrumento, por meio das quais se obtém maior exequibilidade técnica e musical. Ainda segundo os autores, essa propriedade possibilita ao intérprete conforto psicomotor, visto que os movimentos mecânicos refletem a organicidade presente na construção da música. Por esse motivo, o autor de *Castadrum*s compôs para seu próprio instrumento, aproveitando ao máximo suas características idiomáticas.

Ávila, Constante e Costa (2021) fizeram um mapeamento sobre pesquisas relacionadas à área de performance musical. A subárea “performance e idiomatismo” foi posicionada entre dez categorias propostas para analisar trabalhos que têm relação com performance musical e suas possíveis subáreas. Como esse termo é recorrente em pesquisas na área de performance musical, o estudo sobre esse tema ajudou a entender o estado do desenvolvimento dos trabalhos atuais acerca do idiomatismo. Essa pesquisa abordou as bases de dados de periódicos nacionais, com recorte temporal de 2015 a 2020. Dentre 48 artigos, 29 foram relacionados ao violão e apenas um à bateria,

nos trazendo uma reflexão a respeito da falta de trabalhos, artigos e produções relacionados a esse instrumento, o que é proposto para este trabalho.

Caio Conti Milan e Eliana Guglielmetti Sulpicio, em *A pesquisa acadêmica sobre bateria: o estado da arte nos últimos sete anos* (2020), apresentam um levantamento nos periódicos da CAPES, no qual foram encontrados 25 trabalhos; entre eles, 4 teses de doutorado, 18 dissertações de mestrado acadêmico e 3 dissertações de mestrado profissional, com diferentes enfoques relacionados à bateria, incluindo um trabalho de Gilberto Alves Favery sobre *O idiomatismo musical de Dom Um Romão: um dos alicerces da linguagem do sambajazz na bateria* (2018). Nesse levantamento, também foi discutido em quais regiões do Brasil esses trabalhos são mais presentes, não havendo nenhum na região Norte até o fim dessa pesquisa. Contudo, revela-se que no Brasil, em geral, o número de trabalhos sobre bateria tem crescido bastante nos últimos anos.

Para exemplificar o idiomatismo da bateria, tomo como base a percussão (popular e sinfônica), que, com sua rica gama de instrumentos e diversos timbres e técnicas específicas, é precursora na formação da bateria, trazendo um exemplo claro da função do idiomatismo. Para isso, conforme Eduardo F. Ganesella (2012), devemos conhecer o contexto em que se faz determinados tipos de música. O autor descreve um exemplo sobre o samba e esclarece a respeito dessa abordagem, dizendo que todos têm suas predileções e facilidades, assim como o inverso também é verdadeiro. Mas, para além disso, o conhecimento do contexto musical é essencial no aprendizado dos instrumentos étnicos, sejam eles brasileiros ou não. Portanto, não basta aprender a técnica sem conhecer o ambiente em que esses instrumentos estão inseridos. Ele ainda acrescenta:

A título de exemplificação, percebe-se que um percussionista que conhece bem o samba normalmente tem desenvoltura em quase todos os instrumentos de percussão utilizados nesse estilo, justamente por conhecer o idioma em que esses instrumentos estão inseridos. Os tipos de frases, de acentuações e síncopas características do estilo, os “breques”, as diferentes funções de cada instrumento, o equilíbrio de dinâmica entre eles e suas inter-relações, isso sem entrar no mérito das questões socioculturais envolvidas. A técnica nunca será completa sem o conhecimento apropriado dessa linguagem, que juntas formam o que podemos chamar “idiomatismo” do instrumento (Ganesella, 2012, p. 190).

De acordo com Ganesella, portanto, o contexto é um complemento para o idiomatismo. No campo da bateria, esse idiomatismo pode ser estudado a partir de diversos lugares em que geralmente a bateria está inserida, como bandas, trios de jazz, big bands e, eventualmente, também

na orquestra. Tullio (2005, p. 299) ressalta que, quanto mais uma obra explora aspectos que são peculiares de um determinado meio de expressão, utilizando recursos que o identificam e o diferenciam de outros meios, mais idiomática ela se torna.

Em se tratando dos elementos idiomáticos da bateria sobre os quais iremos nos debruçar, a princípio apresentaremos o kit da bateria. Segundo Gomes (2019, p. 53), o conceito de kit da bateria está ligado à tradição das marchas militares europeias que foram trazidas para a América durante o período de colonização. Para as múltiplas funções militares, o toque da caixa conduzia soldados a marchar em sincronia. Ao longo dos anos, esse kit foi se atualizando até a formação que temos hoje como kit padrão (Figura 1), composto por bumbo, caixa e 2 tom-tons, que se tornou popular entre os bateristas. Um tom-tom tomou a posição tradicional do tom-tom chinês, acima do bumbo, enquanto o maior ficava ao lado direito do baterista, configurando o kit tradicional utilizado ainda hoje.

Figura 1: Kit tradicional da bateria. Fonte: Júnior (2019).

Trouxemos como herança da percussão várias formas de tocar, usando essencialmente os rudimentos² que eram empregados nas bandas militares e que hoje exercem funções importantíssimas aplicadas à bateria, como, por exemplo, a família dos Rulos, Diddles, Flams e Drags,

² No âmbito percussivo pode-se definir rudimentos como células rítmicas, que são executadas na forma de ostinato para fins de estudo e desenvolvimento de pontos técnicos na prática de instrumentos com o uso de baquetas (Silveira, 2023, p. 10).

encontrados no método de rudimentos Vic Firth (2001). Muitos deles são tocados a partir da base de toque simples (toques alternados) e toques duplos, formado, assim, diversas combinações que resultam em exercícios e levadas, podendo ser explorados a partir da criatividade do baterista. Iremos apresentar a seguir alguns rudimentos³ (Figura 2), que estão presentes da peça *Castadrums*, na seguinte ordem: A) Toque simples, que são toques alternados, sendo uma nota por vez em cada mão; B) Rulo com 4 toques, que são três notas em tercinas tocadas com as mãos alternadas; C) Toque duplo, que são duas notas tocadas em cada mão, conhecido também como papa-mama por alguns percussionistas; D) Rufo (Buzz), que são notas tocadas com o máximo de rebote, aleatoriamente, com a ponta da baqueta bem próximas da pele; E) Paradiddle, que nada mais é do que a combinação do toque simples com o toque duplo; F) Flam, sendo uma *apogiatura* antes da nota principal; G) Drag, sendo duas *apogiaturas*, também conhecidas como notas fantasmas antes da nota principal e H) Double paradiddle, que são 4 notas tocadas com toque simples e as duas finais tocadas com o toque duplo. Todos esses rudimentos podem ser tocados começando com a mão direita ou esquerda.

<p>B) Rulo com 4 toques</p>	
<p>D) Rufo ou Buzz</p>	
<p>F) Flam</p>	

³ Rudimentos presentes na peça *Castadrums*. Disponível em: <https://youtu.be/pojL0IKIMqQ>.

Figura 2: Rudimentos. Fonte: Firth (2001).

Os rudimentos apresentados podem ser distribuídos em outras partes da bateria, fazendo combinações em mais de um instrumento que a compõe, mudando o timbre, mas sem alterar a manulação do rudimento. Gomes (2019, p. 54) ressalta que, nos pontos de ataques realizados na bateria, várias possibilidades são passíveis de serem exploradas. Assim, apresentaremos um trecho da peça *Castadrum*s (Figura 3), onde foi utilizado o rudimento Paradiddle com distribuição no tom 1, no tom 2 e no surdo, com acentuações nas primeiras semicolcheias de cada grupo.

Figura 3: Compasso 12 da peça *Castadrum*s de Reinaldo Sousa Aires (2024), utilizando o paradiddle. Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Nesse trecho, o baterista, ao conhecer previamente o rudimento, conseguirá executar sem muitas dificuldades, atentando-se apenas à escrita e verificando quais os tambores foram utilizados. Nesse caso específico, as peças estão localizadas no pentagrama na seguinte ordem: caixa no terceiro espaço, tom 1 no quarto espaço, tom 2 na quarta linha e surdo no segundo espaço.

Outro ponto importante no idiomatismo da bateria é a forma como ela é compreendida, deixando de ser apenas um instrumento acompanhador para assumir, muitas vezes, a melodia principal. Pode-se observar na Figura 3 que os tons estão representando uma determinada melodia, demonstrando que a bateria pode ter uma altura definida, ou seja, afinada. Segundo Gonçalves (2013, *apud* Gomes 2019 p. 35), a bateria é afinada em terças e quartas justas entre os tons e uma décima terceira entre o bumbo e o tom. Essa possibilidade, em muitos casos, é definida pelo

compositor ou o performer, de acordo com o seu gosto ou a necessidade de cada gênero, podendo ser uma afinação grave, média ou aguda. Gomes (2019) argumenta que:

Para o baterista, a composição estreita ainda mais a relação entre o ritmo e a altura, colaborando para o desenvolvimento tanto do processo criativo quanto da performance. Com um relacionamento direto com o ritmo, o instrumentista desenvolve motivos, frases e estruturas rítmicas distribuídas nas peças que compõem o kit da bateria. A bateria deixa de ser um instrumento somente acompanhador para ganhar uma versatilidade (Gomes, 2019, p.36-37).

O vocabulário para compreender a linguagem do baterista é de extrema importância; por exemplo, o que chamamos de flam (Figura 2, F) é baseado na onomatopeia, tentando traduzir em palavras o som, mas para outros instrumentos é, nada mais, do que uma *apogiatura* antes da nota principal. Gomes (2019, p. 57) traz alguns termos importantes para o idiomatismo, como toque e rebote. Segundo Frungillo (2003, p. 356), o toque refere-se ao nome do desenho rítmico de curta duração, usado em manifestações musicais populares, enquanto o rebote é o resultado de um movimento inercial de uma batida dirigida, utilizada, fundamentalmente, nos instrumentos membranofônicos (Frungillo, 2003, p. 272), ou seja, de peles de animal ou sintéticas. Para exemplificar o rebote, podemos exercitar o toque duplo (Figura 2, C), atacando a primeira nota na membrana e, em seguida, a segunda nota com a mesma mão, puxando apenas com os dedos que estão na baqueta, sem o uso do braço ou o punho, ou seja, sem o ataque como na primeira nota. Outras palavras recorrentes nesse vocabulário, comuns para entender esse caso, são: pinça e mola (Figura 4). A pinça refere-se aos dedos polegar e indicador segurando a baqueta com mais pressão nos dedos, como mostra o exemplo A, e a mola trata-se dos dedos médio, anelar e mínimo, como mostra o exemplo B.

Figura 4: Pinça e Mola. Fonte: Rossi (1991).

Outro fator importante são os tipos de baquetas, que interferem diretamente no timbre da bateria. Podemos citar alguns tipos de baquetas, por exemplo: as mais comuns são as baquetas de madeira (Figura 5, A) que são classificadas por numeração de acordo com sua espessura e peso. As mais populares entre os bateristas são a 7A, 5A, 5B e 2B, sendo uma mais pesada que a outra, respectivamente. Outra baqueta bastante usada é a vassourinha, uma espécie de baqueta feita com fios de nylon (Figura 5, B), ou aço (Figura 5, C), com um suporte de madeira ou metal, conhecida por *Brushes*, termo usado nas partituras, ou pelas siglas W.B. Para se ouvir melhor o timbre usando esses tipos de baqueta, recomenda-se que sejam utilizadas peles com uma certa porosidade para soar como se estivéssemos varrendo algo, gerando alguns sons onomatopeicos como “shhhhhhhh” quando se está varrendo e “tchh”, quando é feito um movimento curto com ataque na pele.

Figura 5: Tipos de baquetas. Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

AIRES, Reinaldo Sousa; GRAS, Germán Enrique; COHEN, Marcos Jacob Costa. O idiomatismo na bateria a partir da peça *Castadrum*s (2024). Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 139-156.

A bateria, como já foi mencionado, deixou de ser um instrumento apenas acompanhador, se tornando um instrumento solo. Com o avanço das peças da bateria, surgem diversas modificações. Gomes (2019, p. 60) cita o aparecimento do prato de condução, ou ride cymbal, tal como é conhecido, como mais um passo rumo ao atual conceito de independência a 4 membros, ou seja, a mão direita, a mão esquerda, o pé direito e o pé esquerdo utilizados com células rítmicas diferentes tendo autonomia para conduzir uma levada com qualquer um desses membros citados, que torna possível um outro tipo de estratificação do ritmo, modificando a condução rítmica, podendo ser realizada não apenas na caixa, mas no chimbau e outros pratos.

Outro aspecto a ser abordado pelo baterista é o ostinato, que se refere às repetições de padrões rítmicos ou melódicos, criando uma certa ideia de continuidade e buscando ligar algumas partes ou criar camadas rítmicas para outros instrumentos. Gomes (2019) cita o ostinato na bateria em duas perspectivas:

(1) ostinato - realização entre a combinação de 2 a 4 membros, gerando a repetição de um padrão; (2) ostinato com a adição de uma camada de agrupamentos rítmicos executados de maneira improvisatória, ou seja, a realização de um padrão rítmico realizado na bateria para a realização ou não de um improviso, se tornando, desta maneira, o acompanhamento da bateria para o próprio improviso (Gomes, 2019, p. 62).

A manutenção rítmica é considerada por Gomes (2019, p. 62) um fator importante no idiomatismo da bateria. Segundo o autor, é mantida através do emprego de determinadas peças da bateria, envolvendo padrões e acentuações rítmicas. Isso contribui para o delineamento da estrutura de frases ou gestos musicais. Por muito tempo, a concepção de caixa, chimbau e bumbo foi usada como base para o pulso numa música, sendo acrescentado atualmente por outras peças, inclusive o prato de condução, aro de caixa e outros elementos.

Outro ponto a ser apresentado é o recurso de ritmos lineares ou frases lineares, um recurso usado constantemente entre os bateristas, sendo também uma opção composicional, além de ser um forte fator idiomático da bateria. É uma forma de execução do ritmo que utiliza a premissa de realizar o som de maneira consecutiva. De acordo com Maia (*apud* Gomes, 2019, p. 63), esse recurso também pode ser encontrado como *klangfarbenmusik*, inaugurado por Arnold Schoenberg em 1911, conceito que indica a possibilidade de organizar, formalmente, uma melodia a partir de

timbres. Na bateria, essas frases são frequentemente usadas tanto para criação de um padrão rítmico quanto em frases nos tambores, que chamamos de viradas, tocando apenas uma nota por vez. Esses foram alguns aspectos apresentados para discutirmos a peça *Castadrums*.

3 CASTADRUMS

Castadrums, peça solo para bateria, foi idealizada em uma atividade na disciplina de composição II na UFPA, cujo objetivo era compor a partir de uma outra obra musical, buscando absorver os elementos que essa determinada obra apresentasse. A partir disso, *Castadrums* foi baseada na obra *Asturias*, de Isaac Albéniz (1999) com o arranjo para Orquestra Filarmônica de Olden (2020)⁴, tendo como solistas Carlos Vilan na castanholha flamenca e Ezgi Anil no violão. A partir dessa observação, tivemos como referência a melodia do violão e a levada rítmica da castanholha, além do acompanhamento da orquestra. Foi usado um mapa composicional com as anotações dos elementos presentes na obra observada, como, por exemplo, compasso, algumas células rítmicas, frases, mudanças de andamentos, repetições, acentuações, dinâmica e outros elementos. Dentro desse contexto, iremos abordar os elementos idiomáticos que foram transferidos para o idiomatismo da bateria, usando como base os elementos que já foram apresentados no Tópico 2.

A formação da bateria foi baseada em um padrão apresentada por Gomes (2019), usando chimbal, caixa, bumbo, tom 1, tom 2, surdo, prato de condução e prato de ataque. Esse kit partiu da ideia de não acrescentar instrumentos extras, para que pudesse ser tocado basicamente por qualquer baterista que tenha apenas um kit simples, sem tantos recursos, podendo ser tocado com baquetas 7A e 5A. Partindo dessa formação, temos alguns elementos timbrísticos pré-definidos, fazendo com que o(a) intérprete utilize os recursos idiomático da bateria. Com isso, um dos principais elementos pensados e transferido foram os elementos da castanholha para a caixa, e isso se dá em vários momentos da peça. A primeira ideia se faz presente logo no quarto compasso (Figura 6), usando o Flam (Figura 2, F) como forte elemento idiomático usado para transferir a ideia da castanholha para a caixa, rudimento que foi bastante usado por sua forte característica produzir dois sons quase ao mesmo tempo, levando em consideração a dinâmica para acompanhar a frase rítmica. Esse processo se deu ao longo da peça

⁴ *Asturias* de Isaac Albéniz, arranjo para Orquestra Filarmônica de Olden. Disponível em: <https://youtu.be/yola1igjZXM?si=koA-WOKSf9PkX1NY>.

com outros rudimentos que também trazem essa semelhança timbrística, como, por exemplo, o rulo com 4 toques (Figura 2, B), que foi utilizado a partir do compasso 20, apresentado na Figura 7, acompanhado do flam no quarto tempo, além do Rulo duplo no compasso 22, como mostra a Figura 8.

Figura 6: Flams no compasso 4 da peça *Castadrum*s de Reinaldo Sousa Aires (2024). Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Figura 7: Rulo triplo e flam no compasso 20 da peça *Castadrum*s de Reinaldo Sousa Aires (2024).
Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Figura 8: Toque duplo no compasso 22 da peça *Castadrum*s de Reinaldo Sousa Aires (2024).
Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Esses foram alguns elementos dentro da construção da peça que abordam apenas os rudimentos como idiomatismo para se chegar no resultado esperado, usando as manulações que os rudimentos sugerem na Figura 2.

Analisando o solo do violão da obra Albéniz percebeu-se uma longa repetição de alguns trechos, com o uso do dedilhado do violão e alguns ataques no primeiro tempo, bem como variações de dinâmica, ganhando forma e outros elementos no decorrer da peça. Transferida essa ideia para bateria, utilizamos outros elementos do kit, envolvendo bumbo, caixa, prato de condução e tons como mostra a Figura 9.

Figura 9: Trecho de desenvolvimento melódico e rítmico. Compasso 5 ao 18 da peça *Castadrum* de Reinaldo Sousa Aires (2024). Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

O primeiro ponto a ser analisado é a introdução de novos elementos timbrísticos tocados. No primeiro momento, do quinto ao oitavo compasso, observa-se que os elementos estão bem divididos, sem muitas notas, utilizando o bumbo no primeiro tempo para trazer a ideia do primeiro pulso forte sugerido por Albéniz em sua obra. Do nono ao décimo sétimo compasso, essa ideia vão ganhando forma com novos elementos, como o acréscimo do chimbau com o pé e pratos de ataque, além da marcação do bumbo mais presente, dando continuidade ao desenvolvimento e trazendo mais robustez e forma para o trecho. Observa-se novamente os tons fazendo a melodia e trazendo a ideia de construção de frase nos compassos 8, 12 e 16, com distribuição de tons com a aplicação de rudimentos para a execução da frase. Por exemplo, no compasso 8, são usados dois rudimentos na construção de frase: Double paradiddle (em vermelho) e Paradiddle (em azul). Essa união de dois ou mais rudimentos distribuídos nos tons cria outras sonoridades, enriquecendo ainda mais a peça; porém o ponto principal foi trazer um melhor manufatura para um melhor resultado performático.

A condução rítmica, no decorrer da música, se alterna entre o prato de condução e a caixa, fazendo a marcação do pulso com os pés. Em outros momentos, essa condução permanece

com aro da caixa, como mostra a Figura 10, representada pelo “x” no quarto espaço do pentagrama, por um bom período, com o acréscimo de outros elementos como chimbau, a caixa e tons.

The image displays three staves of musical notation, numbered 31, 34, and 37. Each staff shows a sequence of rhythmic patterns. The notation includes various note values, rests, and accents. A dynamic marking 'f' (forte) is present at the beginning of each staff. The patterns consist of rhythmic figures that are repeated and varied across the measures, with some notes marked with 'x' in the fourth space of the staff, indicating a specific rhythmic element like the snare drum rim.

Figura 10: Trecho da variação do desenvolvimento melódico e rítmico. Compasso 31 ao 39 da peça *Castadrums* de Reinaldo Sousa Aires (2024). Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

O ostinato, como já foi citado por Gomes (2019), é um forte elemento idiomático que frequentemente serve como base para um solo ou improviso na bateria. Em *Castadrums*, esse elemento surge em vários momentos, como, por exemplo, no compasso 31 ao 37, com a marcação contante do bumbo, chimbau com o pé e o aro de caixa, funcionando como ostinato para o desenvolvimento de frases. Observa-se também a manutenção do padrão rítmico; apesar das mudanças de peças da bateria, as células frequentemente são as mesmas, demonstrando um padrão ao longo da peça criando-se frases, viradas e elementos.

Observa-se também as acentuações, que constroem um delineado melódico das frases no decorrer da peça, demonstrando as intenções de provocar o ouvinte a perceber elementos novos surgindo, pois, esses acentos se intercalam entre o aro de caixa, a pele de caixa, o chimbau e os tons. Essa estrutura foi construída dentro da ideia que Gomes apresenta como idiomatismo da bateria, que são as frases lineares. Essas frases, presentes em todo o trecho apresentado na Figura 10, são o principal elemento, sendo usadas com o rudimento de toque simples (Figura 2, A), porém com

uma forte característica de *klangfarbenmusik*, descrita por Schoenberg, onde a frase linear pode ser tocada com mudanças de timbres no decorrer da sua execução.

Outro ponto a ser descrito sobre o idiomatismo neste trabalho é a simbologia da bateria para peças e timbres a serem executados, como foi citado sobre a caixa e o aro, escrito no mesmo espaço do pentagrama, sendo um representado pela célula padrão e a outra sendo simbolizado pelo “x”. O compositor e o(a) intérprete precisam ter um conhecimento prévio de como se escreve para a bateria. Porém, sabemos que, em alguns casos, a descrição é importante para a compreensão. Em *Castadrums*, isso foi descrito em dois momentos, como mostram as Figuras 11 e 12, onde houve a necessidade de descrever quais as peças da bateria seriam executadas e como era para as executar.

Figura 11: Descrição da cúpula do prato de condução na sua simbologia. Compasso 19 da peça *Castadrums* de Reinaldo Sousa Aires (2024). Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Figura 12: Descrição da execução da cúpula do prato de condução na sua simbologia. Compasso 45 da peça *Castadrums* de Reinaldo Sousa Aires (2024). Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Observa-se um símbolo que não foi apresentado ao longo da peça na Figura 12, em amarelo, que, para outro instrumento, pode significar outro elemento em seu idiomatismo. Contudo, nessa peça foi escolhido esse símbolo como uma continuação para aplicar a mão em cima da cúpula, buscando um timbre soando grave e agudo, apresentando ondas de intensidade até o término do som. Tullio (2005, p. 300) ressalta que, na escrita para os pratos, por exemplo, pode ser especificada a região a ser tocada - borda, cúpula ou meio - e é essa variedade de timbres de um mesmo instrumento que

faz a diferença no idiomatismo. Essa escolha é fundamental para a escrita idiomática para bateria. Vale acrescentar que todos esses elementos foram pré-testados e, em seguida, buscou-se escrever da melhor maneira para que a peça soasse de maneira idiomática, apresentando opções de técnicas e escritas que funcione para o(a) intérprete, como foi descrito em todos os exemplos e figuras.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dessa pesquisa, constatou-se que há poucos trabalhos voltados para o idiomatismo em peças autorias voltadas para bateria. Percebeu-se que os trabalhos encontrados estão mais concentrados nos instrumentos de cordas, como demonstrado no estudo de Ávila, Constante e Costa (2021), onde apenas um trabalho sobre idiomatismo na bateria foi encontrado. Este trabalho contribui para esclarecer aspectos idiomáticos no meio acadêmico sobre bateria, principalmente na região norte do país.

Constatou-se que o idiomatismo na bateria se faz presente sem vários aspectos, como os rudimentos, os tipos de baquetas, a escrita adequada para o instrumento, os ostinatos, as frases lineares, a manutenção rítmica, a simbologia e sua descrição em trechos de uma obra, deixando a critério de outros autores possibilidades a serem discutidas em um futuro trabalho.

Essa pesquisa se limitou apenas ao idiomatismo, ficando para outro momento, ou a critério de outros, descreverem sobre outros aspectos presentes na *Castadrum's*, tendo como elemento outras possibilidades de estudos e experimentos a serem feitos a partir dessa peça. Espera-se que a formação acadêmica para bateristas seja mais discutida, para que possam surgir, a partir disso, outros trabalhos semelhantes.

Espera-se que este trabalho possibilite ao intérprete uma excelente execução da peça, além de ampliar o conhecimento sobre o assunto. A visibilidade de trabalhos como este será muito importante para quem busca pesquisar sobre composição, performance, além de aspectos de editoração, somando-se à divulgação de literatura da área de bateria no nosso país.

REFERÊNCIAS

AIRES, Reinaldo. Castadrum's (2024). **Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som**, Pará, V.1 - n.1, 2024. Dossiê de Partituras: Especialização Lato Sensu em Processos

AIRES, Reinaldo Sousa; GRAS, Germán Enrique; COHEN, Marcos Jacob Costa. O idiomatismo na bateria a partir da peça *Castadrum's* (2024). *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 139-156.

Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 21-25.

ÁVILA, Rafael Mendes; CONSTANTE, Rogério Tavares; COSTA, Jean Carlos Gomes. **O idiomatismo na performance musical em estado da arte**. XXXI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa, 2021.

ALBENIZ, Asturias (Olten Filarmoni Orkestrasi, Carlos Vilan, Ezgi Anil), 2020. 1 vídeo (6:17). Publicado pelo canal Olten Sanat. Disponível em:

<https://youtu.be/yola1igjZXM?si=01nADsruGiE89gcZ>. Acesso em: 27/09/2024 online 27 set. 2024.

CASTADRUMS: Peça solo para bateria, 2024. 1 vídeo (1:46). Publicado pelo canal Reinaldo Aires. Disponível em: <https://youtu.be/QHvxW4OQwOo> Acesso em: 27/09/2024 online 27 set. 2024.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Mini Dicionário da Língua Portuguesa**. 6 Ed. Curitiba: Positivo, 2005.

FIRTH, Vic. **THE RUDIMENTS: A Learning Sequence. Including: application exercises and progress chart**. Copyright, 2001.

FRUNGILLO, Mário D. **Dicionário de Percussão**. São Paulo: UNESP, 2003.

GONÇALVES, Raphael Marcondes da Silva. **As influências de Bill Stewart na bateria**. Dissertação (Mestrado em Música) – Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP90, 2013.

GOMES, Sabrina Souza; WINTER, Leonardo Loureiro. **A Colaboração Compositor-Intérprete na Reelaboração de Passagens Não Idiomáticas no Violão**. Revista Vórtex, Curitiba, v.8, n.3, p. 1-34, 2020.

GIANESELLA, Eduardo F. **O Uso Idiomático dos Instrumentos de Percussão Brasileiros: principais sistemas notacionais para o pandeiro brasileiro**. Revista Música Hodie, Goiânia, V.12 - n.2, 2012, p. 188-200.

JOHN, Fidja Ferreira Gomes. **Transferindo o idioma da bateria para o processo de composição de três obras autorais**. (Dissertação de mestrado). Escola de Música, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2019.

MILAN, Caio Conti, Sulpício, Eliana Guglielmetti. **A pesquisa acadêmica sobre bateria: o estado da arte nos últimos sete anos**. XXX Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Campina Grande. 2020.

ROSSI, Franco. **Metodo Per Bateria, con due cassette**. Bèrben, Edizioni musicali, Ancona, Italia. 1991.

AIRES, Reinaldo Sousa; GRAS, Germán Enrique; COHEN, Marcos Jacob Costa. O idiomatismo na bateria a partir da peça *Castadrum*s (2024). Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 139-156.

RUDIMENTOS, apresentados na Castadrums-Peça solo para bateria, 2024. 1 vídeo (3:40). Publicado pelo canal Reinaldo Aires. Disponível em: <https://youtu.be/pojLOIKIMqQ>. Acesso em: 27/09/2024, online, 27 set. 2024.

SOUSA, Magno Altieri Chaves. **Duas Peças Solo para Bateria nos Ritmos Baião e Frevo: ideias idiomáticas a partir da performance do baterista Luizinho Duarte**. Proceedings of VIII International Conference On Music Performance – Brazilian Society of Music Performance, 2020.

SILVEIRA, Vinícius Milhomen. **Rudimentos Brasileiros: uma proposta idiomática para o estudo de caixa clara**. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Goiás, Escola de Música e Artes Cênicas, Goiânia, 2023.

TULLIO, Eduardo Fraga. **O Idiomatismo nas composições para percussão de Luiz D’Anunciação, Ney Rosauro e Fernando Iazzetta: análise, edição e performance das obras selecionadas**. IN: CONGRESSO DA ANPPOM, XV, 2005, Rio de Janeiro. Anais do XV Congresso da ANPPOM. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. p. 296-303.

AIRES, Reinaldo Sousa; GRAS, Germán Enrique; COHEN, Marcos Jacob Costa. O idiomatismo na bateria a partir da peça *Castadrums* (2024). Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 139-156.